

MEDICAL SCIENCES

POSSIBLE RISK FACTORS AND MECHANISMS OF PANCREATIC CANCER DEVELOPMENT DUE TO OBESITY

Hontsariuk D.
Zhiguleva E.

Bukovinian State Medical University, Ukraine
Kamyanets-Podilskyi Ivan Ohienko national University, Ukraine

МОЖЛИВІ ФАКТОРИ РИЗИКУ І МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ РАКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ОЖИРІННІ

Гонцарюк Д.О.
Жигульова Е.О.

Буковинський державний медичний університет, Україна
Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15375457>

Abstract

The article addresses the risk factors and certain mechanisms underlying the development of obesity and pancreatic cancer. It is noted that obesity contributes to the development of metabolic syndrome, cardiovascular diseases, sarcopenia, fatty liver disease, pancreatic steatosis, hepatic adenocarcinoma, and nonalcoholic pancreatic disease. A review of the literature indicates that obesity and high BMI increase the risk of pancreatic carcinogenesis, with 30% of pancreatic cancer patients found to have pancreatic steatosis. Chronic pancreatitis (CP) has been identified as the primary factor contributing to both pancreatic steatosis and cancer in obese patients. Increasing evidence, supported by studies on both animals and humans, confirms this association. Male sex has been identified as an important risk factor for the potential link between pancreatic steatosis and malignancies of the pancreas. Additionally, the gut microbiota may be associated with pancreatic steatosis and cancer.

Анотація

У статті висвітлюються питання про фактори ризику і деякі механізми розвитку ожиріння і раку підшлункової залози. Вказується, що ожиріння сприяє розвитку метаболічного синдрому, кардіоваскулярним захворюванням, саркопенії, стеатотичній хворобі печінки, стеатозу підшлункової залози та аденокарциномі печінки і неалкогольній хворобі підшлункової залози. Проведений аналіз літературних джерел показав, що ожиріння та високий ІМТ сприяють ризику канцерогенезу підшлункової залози, а 30% пацієнтів із раком підшлункової залози мали стеатоз залози. При цьому ХП виявився основним фактором, що сприяє стеатозу і раку підшлункової залози у пацієнтів із ожирінням. Про це існує все більше доказів, які підтверджуються у дослідженнях (як на тваринах, так і на людях). Як важливий фактор ризику потенційного зв'язку стеатозу ПЗ зі злоякісними новоутвореннями ПЗ встановлена чоловіча стать. Вказується також, що мікробіота кишечника може бути пов'язана зі стеатозом і раком підшлункової залози.

Keywords: obesity, type 2 diabetes, pancreatic steatosis, pancreatic cancer.

Ключові слова: ожиріння, цукровий діабет 2 типу, стеатоз підшлункової залози, рак підшлункової залози.

Ожиріння за даними ВООЗ вважається захворюванням, яке у 21 столітті може перейти в пандемію, що загрожує негативним прогнозом для життя. Крім того, ожиріння, особливо центральне, є відомим чинником ризику розвитку метаболічного синдрому, цукрового діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань, у тому числі артеріальної гіпертензії, ІХС, пухлин та системного запалення низьких градацій. Цей метаболічний стан сприяє розвитку остеоартрозу, остеосаркопорозу, остеосаркопенічному ожирінню (воно складається із метаболічних механізмів, розвиток яких корелює з високим рівнем коморбідності, кардіоваскулярного ризику, формуванням неалкогольної хвороби підшлункової залози, раку ПЗ та смертності у 30% таких хворих). Так, ожиріння у 20% жінок і у 14% чоловіків є причиною смертей, які асоціюються з раком. При надлишковій масі тіла у жінок частіше виникає рак

стравоходу, ендометрія, жовчного міхура і нирок. У чоловіків реєструють рак стравоходу, щитоподібної залози, товстої кишки і нирок. Відомо, що ожиріння та саркопенія погіршують перебіг захворювань і також сприяють летальному виходу. Суттєво, що при кожній атаці ХП на тлі з ожирінням трофологічна недостатність супроводжується гіперметаболізмом завдяки хронічному запаленню, яке сприяє протеолізу скелетної мускулатури і в подальшому м'язова сила і маса може знизитися на 15% і більше відсотків. Це є фактором ризику летального виходу не тільки у зв'язку з ХП, раком ПЗ, але, у свою чергу, може виступати як самостійний фактор ризику летальності.

Отже, визначення можливих факторів ризику та механізмів розвитку раку підшлункової залози при ожирінні має практичне значення та актуальність.

На сучасному етапі вважається, що ожиріння формується завдяки багатофакторності. Від цього залежать і механізми його розвитку. Значення має рівень *стероїдних гормонів*, які регулюють ріст і диференціювання клітин у грудній залозі, матці тощо. Серед механізмів виділяють *підвищений рівень інсуліну*. Це пов'язано з резистентністю до інсуліну та гіперінсулінемією, що є важливими ознаками цукрового діабету 2 типу. У свою чергу, надлишок інсуліну може відігравати важливу роль у підвищенні рівня натрію, збільшенні об'єму крові, надмірному продукуванні норадреналіну і проліферації лейоміоцитів, що є ознаками артеріальної гіпертензії. Причому ризик артеріальної гіпертензії підвищується зі збільшенням маси тіла. Крім того, гіперінсулінемія зумовлює підвищення рівня вільного інсуліноподібного фактору росту-1 (IGF-1). Це мітоген, кількість його рецепторів (IGFR-1) збільшена при багатьох формах раку. IGFR-1 активує сигнальні шляхи RAS і PIS-кіназа/AKTГ, які зумовлюють ріст як нормальних клітин, так і тих, що характерні для пухлин.

Фактором ризику і механізмом розвитку РПЗ вважається і *зниження секреції адипонектину* завдяки порушенням у регуляції їх секреції. При цьому знижується чутливість м'язів до інсуліну, що сприяє активній проліферації клітин та активує діяльність p53 і p21. Тобто, у ряду випадків це призводить до формування ХП й у подальшому до раку підшлункової залози (РПЗ). Вже встановлено, що *прозапальний стан* є механізмом розвитку не тільки ХП, цукрового діабету 2 типу (ЦД 2), саркопенії при ожирінні, але і сам по собі може бути канцерогеном. ХП постійно пов'язують із підвищеним ризиком раку підшлункової залози (РПЗ) через хронічне системне запалення та відповідні генетичні мутації [1].

На даний час нові дані свідчать про потенційний зв'язок між стеатозом підшлункової залози (ПЗ), який характеризується надмірним накопиченням жиру в ПЗ, та підвищеним ризиком розвитку РПЗ, але ще недостатньо даних про діагностику стеатозу ПЗ. Цій проблемі було присвячено дослідження Чіа-Хао Чан із співавторами [2], де автори намагалися визначити клінічне значення стеатозу ПЗ при раку залози. Це ретроспективне дослідження мало на меті з'ясувати зв'язок між стеатозом ПЗ та розвитком РПЗ. Автори у період із січня 2022 року по грудень 2022 року з доступних наборів даних провели ретроспективне дослідження, зібравши 101 новий випадок РПЗ. У базу даних було включено і згодом проаналізовано дані, отримані завдяки комп'ютерній томографії (КТ) і магнітно-резонансній томографії (МРТ) черевної порожнини. Критерії включення охоплювали пацієнтів, які мали доступні базові дані візуалізації, що дозволило оцінити вміст і локалізацію жиру в ПЗ. Вміст жиру в залозі було кількісно визначено за допомогою валідованих радіологічних методів, при цьому були зібрані демографічні, клінічні та гістопатологічні дані. Клінічні дані та характеристики пацієнтів були зібрані з медичної документації та проаналізовані. Такий підхід відповідав прискіпливому

вивченню клінічного значення стеатозу ПЗ при раку ПЗ. Згідно отриманих даних автори встановили, що приблизно 30% (30/101) пацієнтів із РПЗ мали стеатоз ПЗ. При цьому ХП виявився основним фактором, що сприяє стеатозу підшлункової залози у цих пацієнтів. Важливо відзначити, що автори не встановили істотного впливу стеатозу ПЗ на прогноз РПЗ.

Проведений нами аналіз літературних джерел засвідчив, що РПЗ є захворюванням зі складними механізмами розвитку та багатьма факторами ризику, що сприяють його розвитку та прогресуванню. Водночас вважається, що ХП є ризиком розвитку РПЗ [3]. Зростає частота протокової аденокарциноми ПЗ [4]. Куріння сигарет визнано одним із факторів ризику, оскільки канцерогени тютюну викликають пряме пошкодження тканини ПЗ. Ожиріння та високий ІМТ сприяють ризику канцерогенезу ПЗ, ймовірно, через метаболічні порушення та хронічне системне запалення низьких градацій [5]. Цукровий діабет типу 2 також асоціюється з РПЗ [6]. Генетична схильність відіграє значну роль, наприклад, серед сімейних випадків переважають мутації в таких генах, як KRAS, CDKN2A та BRCA2 [7]. На сьогоднішній день існує обмежена кількість публікацій, пов'язаних із зв'язком між стеатозом ПЗ і РПЗ. Розуміння цих факторів має значення для раннього виявлення та стратегії профілактичних заходів відносно профілактики РПЗ.

Стосовно захворюваності на стеатоз ПЗ, то виявляється він приблизно у 16% людей у всьому світі [8]. Діагностика та оцінка стеатозу ПЗ проводяться з урахуванням даних КТ або МРТ [9]. Їх перевагою є неінвазивність, що забезпечує детальне зображення ПЗ. Виявляється нерівномірність жирових відкладень у ПЗ, причому відкладення переважно зосереджені в передній частині головки ПЗ. Не можна нехтувати корисністю сонографії, як основного діагностичного інструменту для виявлення стеатозу ПЗ [10].

Оскільки клінічна симптоматика стеатозу залози є неоднозначною, то диференційна діагностика утруднена. Частіше стеатоз ПЗ реєструється при ЦД 2 типу і більшість клінічних публікацій стосується розвитку РПЗ саме при ЦД 2 типу. Можливо, значення при цьому має факт, відмічений рядом авторів: наявність стеатозу ПЗ переважно впливає на діяльність ендокринної, ніж на діяльність зовнішньосекреторної функції [11,12].

У той час як метаболічний стеатогепатит визнається ризиком канцерогенезу в печінці (у тому числі при ЦД 2 типу), слід звернути увагу і на значення стеатозу ПЗ, на його зв'язок також із канцерогенезом ПЗ, що зустрічається в клінічній практиці. Тобто, стеатоз ПЗ варто розглядати в контексті неалкогольного стеатогепатиту, оскільки він пов'язаний з різними метаболічними функціями, які також сприяють формуванню РПЗ. Але питання залишається дискусійним про відсоток стеатозу ПЗ, стеатопанкреатиту і РПЗ при стеатотичній хворобі печінки, що потребує подальших досліджень.

А що ще відомо? Відомо, що стеатоз ПЗ характеризується аномальним накопиченням жиру в

тканині ПЗ і має патогенетичне підґрунтя – ожиріння залози з ліпоїдозом переважно в передній частині головки підшлункової залози [8]. Як важливий фактор ризику потенційного зв'язку стеатозу ПЗ зі злякисними новоутвореннями ПЗ є чоловіча стать. Як вказується в дослідженнях не тільки на тваринах, але і на людях реєструється все більше доказів того, що стеатоз ПЗ пов'язаний з РПЗ [13]. Нещодавнє дослідження Kirsoy F. із співавт показало, що мікробіота кишечника може бути пов'язана зі стеатозом ПЗ і РПЗ [14]. Але етіологія та патогенез стеатозу ПЗ і її зв'язок із РПЗ залишається областю, яка потребує як подальшого дослідження, так і уточнення, що відповідає погляду на проблему й інших авторів [15].

Список літератури:

- Gardner, T. B., Adler, D. G., Forsmark, C. E., Sauer, B. G., Taylor, J. R., & Whitcomb, D. C. (2020). ACG clinical guideline: Chronic pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*, 115(3), 322–339. DOI: 10.14309/ajg.0000000000000535
- Chan, C.-H., Chang, C.-C., & Peng, Y.-C. (2024). The clinical significance of pancreatic steatosis in pancreatic cancer: A hospital-based study. *Diagnostics*, 14(19), Article 2128. <https://doi.org/10.3390/diagnostics14192128>
- Губергриц, Н. Б., Христинич, Т. Н., & Бондаренко, О. А. (2013). *Жировая болезнь поджелудочной железы*. Донецк: Лебедь.
- Klimenko, A. V., & Klimenko, V. M. (2024). Modern approaches to pancreatic cancer treatment (based on the 56th meeting of the European Pancreatic Club, Santiago de Compostela, Spain, June 26–29, 2024). *Herald of Pancreatic Club*, 4(65), 24–28.
- Гонцарюк, Д. А., Христинич, Т. Н., & Телеки, Я. М. (2016). Хронический панкреатит в сочетании с ожирением, метаболическим синдромом: возможные общие механизмы. *Сучасна гастроентерологія*, 1, 123–128.
- Kirkegård, J., Mortensen, F. V., & Cronin-Fenton, D. (2017). Chronic pancreatitis and pancreatic cancer risk: A systematic review and meta-analysis. *American Journal of Gastroenterology*, 112(9), 1366–1372. DOI: 10.1038/ajg.2017.218
- Iodice, S., Gandini, S., Maisonneuve, P., & Lowenfels, A. B. (2008). Tobacco and the risk of pancreatic cancer: A review and meta-analysis. *Langenbeck's Archives of Surgery*, 393(4), 535–545. DOI: 10.1007/s00423-007-0266-2
- Petrov, M. S. (2023). Fatty change of the pancreas: The Pandora's box of pancreatology. *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*, 8(8), 671–682. DOI: 10.1016/S2468-1253(23)00064-X
- Blaho, M., Macháčková, J., Dítě, P., Holéczy, P., Šedivý, P., Psár, R., ... Toman, D. (2022). Use of magnetic resonance imaging to quantify fat and steatosis in the pancreas in patients after bariatric surgery: A retrospective study. *Obesity Surgery*, 32(12), 3666–3674. DOI: 10.1007/s11695-022-06278-4
- Qureshi, S., Memon, F., Chisti, N., Ghazanfar, S., & Quraishy, M. S. (2022). Frequency of nonalcoholic fatty pancreatic disease in patients with carcinoma pancreas presenting for upper abdominal endoscopic ultrasound in a tertiary care center. *Journal of Pakistan Medical Association*, 72(12), 2209–2212. DOI: 10.47391/JPMA.4625
- Muftah, A. A., Pecha, R. L., Riojas Barrett, M., Abidi, W. M., Patel, K. K., Keihanian, T., & Othman, M. O. (2022). Pancreatic parenchymal changes seen on endoscopic ultrasound are dynamic in the setting of fatty pancreas: A short-term follow-up study. *Pancreatology*, 22(11), 1187–1194. DOI: 10.1016/j.pan.2022.10.006
- Miyake, H., Sakagami, J., Yasuda, H., Sogame, Y., Kato, R., Suwa, K., ... Itoh, Y. (2018). Association of fatty pancreas with pancreatic endocrine and exocrine function. *PLoS ONE*, 13(12), e0209448. doi.org/10.1371/journal.pone.0209448
- Dite, P., Blaho, M., Bojkova, M., Jabandziev, P., & Kunovsky, L. (2020). Nonalcoholic fatty pancreas disease: Clinical consequences. *Digestive Diseases*, 38(2), 143–149. DOI: 10.1159/000505366
- Kirsoy, F., Yalniz, M., Bahceciloglu, I., Artaş, H., Semra, T., Solmaz, O., & Tawheed, A. (2024). The gut–pancreas axis: Investigating the relationship between microbiota metabolites and pancreatic steatosis. *Internal and Emergency Medicine*. DOI: 10.1007/s11739-024-03685-6
- Lipp, M., Tarján, D., Lee, J., Zolcsák, Á., Szalai, E., Teutsch, B., ... Mikó, A. (2023). Fatty pancreas is a risk factor for pancreatic cancer: A systematic review and meta-analysis of 2956 patients. *Cancers*, 15(12), Article 4876 DOI: 10.3390/cancers15194876